

MUSIQIY PEDAGOGIK JARAYONDA “USTOZ-SHOGIRD” MUNOSABATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589183>

Ergashova Baxtixon Ravshanbek qizi

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Ijrochilik mahorati va madaniyati” kafedrası o‘qıtuvchısı*

Annotatsiya: *Mazkur maqolada hozirgi kunda chuqur bilimga ega, yuksak tarbiya ko‘rgan, barkamol avlodni ya‘ni komil insonni tarbiyalashda ustoz –shogird an‘analarining pedagogik jarayondagi o‘rni haqida bayon qilingan.*

Kalit so‘z: *ustoz-shogird, pedagogik jarayon, musiqa madaniyati, nota, orkestr.*

Hozirgi kunda nihoyatda muhim - kelajagimizni hal qiladigan chuqur bilimga ega, yuksak tarbiya ko‘rgan, barkamol avlodni, ya‘ni komil insonni voyaga yetkazish vazifasi oldimizda turibdi. Bu vazifani amalga oshirishda ustozlarning o‘rni kattadir. Bizga meros bo‘lib qolgan ajdodlarimizning ta‘lim-tarbiya to‘g‘risidagi yozma manbalaridan ustoz - shogirdlik talablari belgilagan ibratli qoidalarni chuqur o‘rganish, tadqiq etish, ulardagi ilg‘or tajribalarni hozirgi zamon **pedagogik jarayon**larga tadbıq etib, ta‘lim-tarbiya ishlarida foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta‘lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida, jumladan, Oliy musiqiy ta‘limda professor-o‘qıtuvchılarning vazifalari ko‘p qirrali bo‘lib, quyidagilar talab qilinadi:

- kasbiy mutaxassislikni yuqori saviyada egallagan bo‘lishi;
- davlat ta‘lim standartlari talablarini bilishi;
- zamonaviy innovatsion ta‘lim texnologiyalarini egallagan bo‘lishi;
- uni amalda qo‘llay olishi;
- talaba shaxsi va uning xususiyatlarini hisobga olgan holda ta‘limda individuallik va diffrensial yondashuvga erishishi;
- oliy ta‘lim tizimida muammoli ta‘lim, hamkorlik texnologiyalari, ta‘limning interfaol usullarini qo‘llay olishi;
- axborot kommunikatsion texnologiyalardan samarali foydalana olish va talabalarga o‘rgata olish.

Bularning barchasi ta‘lim sifat mazmunini oshirishning asosiy mezoni bo‘lib xizmat qiladi.

Inson madaniy - ma‘naviy tarbiyasining shakllanishida musiqa san‘ati muhim o‘rin tutadi. Musiqa insonda go‘zallikni his etish, sof va pok his-tuyg‘ularni shakllantiradi. Shu bois musiqiy tarbiyani ommalashtirish

maqsadida umumiy ta'lim maktablari dasturiga "Musika madaniyati" darslari kiritildi, maxsus musika maktablari, kollej va akademik litseylar ochildi. Natijada musika ta'limi oliy o'quv yurtlari tizimida ham mustahkam o'rin oldi. Bunday ta'lim tizimining shakllanishida xalq cholg'u sozlarimizning o'rni katta ahamiyatga ega.

Tarixga nazar solsak, o'zbek xalq cholg'ularining tarixiy ildizi XIV-XV asrlarga borib taqaladi. O'z davrining yetuk allomalari bo'lmish Abdurahmon Jomiy, Darvish Ali, Al-Husayniylarning musiqiy risolalarida xalq cholg'ulari haqida, ular yordamida Sharqning ma'naviy, madaniy muxitini o'rganishda yordam beruvchi ma'lumotlar bayon etilgan. Qo'lyozmalarda yozilishicha, xalq cholg'ulari: ud, g'ijjak, qonun, nay, tanbur, dutor, bulaman, karnay, surnay, nog'ora, doira sozlarida mohir ijrochi va xonandalar yetishib chiqqan. Yakkanavoz ijrochilik bilan bir qatorda har xil cholg'ularning birgalikda (ansambl) ijrosi keng tarqalgan. Bunday ansambl turlari bizgacha yetib kelgan va hozir ham xalqning eng sevimli guruhlaridan bo'lib, o'zining ijrochilik tarixiga egadir.¹

Ko'pgina ilmiy manbaalardan bizga ma'lumki, o'zbek xalq cholg'ularini takomillashtirish va qayta ishlash yangi guruhlarining tashkil etilishiga sabab bo'ldi. 30-yillarning ikkinchi yarmiga borib «nota orkestri» tuzildi. Xalq cholg'ularining ijro imkoniyati yanada kengaydi, tovush kuchi oshdi, orkestr ijrosiga javob bera oladigan xalq cholg'ularining turlari paydo bo'ldi. Natijada ko'p ovozli ansambllar, orkestrlar jamoalari faoliyat yurita boshladi. Bu musika san'atining rivojiga o'z hissasini qo'shdi.

Har bir jamiyatning rivojlanishida ta'lim tizimini milliy qadriyatlar asosida tashkil qilish muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan, rivojlangan demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini qurish yo'lidagi ustozlarning faoliyati ta'lim tizimining sifat bosqichini yuqori saviyada amalga oshirish, ta'lim samaradorligini ta'minlashga qaratildi. **"Ustoz-shogird"** tizimida musika ta'limini tashkil qilish bugungi kunda ustoz va ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi faoliyatini, ya'ni interfaol munosabatlarni talab etadi. Ushbu tizimda interfaollikning asosiy mezonlari sifatida "subyekt – subyekt" munosabatlarini tashkil qilish bevosita ikki taraf lama faollikni ta'minlashga yo'naltirilgan faoliyatni texnologik jihatdan tashkil qilish bilan bog'liq.

Hozirgi vaqtda, xalq cholg'ularida o'qitish jarayonida ijrochilikka hos bo'lgan uslubiy yondashuvlar, ya'ni ijro repertuarini o'zlashtirish bilan bog'liq munosabatlarni milliy an'analardan kelib chiqqan holda **"Ustoz-shogird"** an'analari asosida, interfaol ta'lim shaklida tashkil qilish maqsadga muvofiq. Xalq cholg'ularida ijro uslublari, ijrochilik mahorati (texnikasi)ni shakllantirish, musiqiy bezaklar ustida ishlash, nota o'qish malakasi, musiqiy asarlarni nazariy tahlil qilish kabi bilim, ko'nikma va

¹ G.Sharipova "Musika va uni o'qitish metodikasi" T. 2019-y 34-b

malakalarni shakllantirishda individual yondashuv bilan birgalikda “subyekt-subyekt” (“shogird-shogird”) munosabatlarni tashkil qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ijro shtrixlari (zarblar)ni o‘zlashtirish borasida ustozning bir talabaga bergan uslubiy ko‘rsatmalarini, boshqa shogirdiga o‘rgatish vazifasini yuklash nazarda tutiladi. Shogird boshqa shogirdga ma’lumotlarni yetkazish jarayonida ustozning uslubiy yondashuvlaridan, ya’ni bevosita ustozning siymosidan foydalana boshlaydi. Shu tariqa shogirdga nafaqat ijrochilik mahorati, balki, uslubiy yondashuv, pedagogik mahorat shakllana boradi.

O‘zbek milliy musiqasining tarixiy shakllanish jarayonlarida ham **“Ustoz-shogird”** an’analari yuqorida ta’kidlanganidek “subyekt-subyekt” munosabatlari asosida tashkil qilinganligini ko‘rishimiz mumkin. Shogirdlarning o‘zaro munosabatlari “Ustoz maktabi”ni shakllanishiga sabab bo‘ladi. Ustoz tomonidan bajarilgan asarlar talqini shogird tomonidan o‘zlashtirilishi va boshqa shogirdlarga yetkazilish jarayoni ta’limda interfaollikni, **“Ustoz-shogird”** an’analarini yuzaga keltiradi va davomiylikni ta’minlaydi.

Har bir ijrochi, ustoz-pedagog va dirijor o‘ziniig malakaviy saviyasini oshirish, badiiy tafakkurini kengaytirish maqsadida cholg‘ular haqidagi bilimlarini doimo boyitib borishi lozim. Ushbu maqsadda har bir musiqiy ijroda katta ahamiyat kasb etuvchi cholg‘u - fortepiano haqida ma’lumotlar keltiriladi. Har qaysi ijrochi-dirijor fortepianoda chalishni o‘zlashtirishi shart. Diapazoni jihatidan bu cholg‘u musiqiy amaliyotda mavjud barcha registrlarni qamrab oladi va unda barcha asarlarni ijro etish mumkin.

Bugungi kun talabidan kelib chiqib, O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida 2017-2021 yillarga mo‘ljallangan va qabul qilingan *Harakat strategiyasi* yangicha ishlash, yangicha fikrlash va yangicha yashashni taqoza etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. D.A.Karimova Pedagogik maxorat asoslari.T. 2008-y
2. G.Sharipova “Musiqqa va uni o‘qitish metodikasi” T. 2019-y
3. Mirzayeva N.A. Sozandalik uslubiyoti asoslari. Ma’ruzalar matni. Toshkent. 2008. 48 b.